

**БЕЗОПАСНОСТЬ И ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ПРИ ОСТРОМ
ХОЛЕЦИСТИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ****Расулова П.Р.**

Самаркандский государственный медицинский университет

Актуальность. Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) занимает одно из ведущих мест в структуре хирургической патологии у женщин репродуктивного возраста, а беременность является самостоятельным фактором риска её прогрессирования. Повышенный уровень прогестерона снижает моторику желчного пузыря и увеличивает резидуальный объём, эстрогены усиливают секрецию холестерина в желчь, а механическое сдавление желчевыводящих путей увеличенной маткой создаёт условия для желчного стаза и камнеобразования.

Острый холецистит является наиболее распространённым хирургическим осложнением ЖКБ при беременности и составляет, по данным литературы, 62–67% среди всех острых билиарных осложнений данной группы пациенток [1, 2]. Частота хирургических осложнений ЖКБ в период беременности варьирует от 0,05 до 0,33%, однако они сопряжены с высоким риском акушерских осложнений: преждевременных родов - до 12–18% при консервативном ведении, потери плода - до 4–8% при деструктивных формах [2, 3].

Традиционно применявшаяся выжидательная тактика при остром холецистите у беременных в настоящее время признана неоптимальной: повторные госпитализации возникают у 40–58% пациенток, а прогрессирование воспаления с развитием перитонита значительно ухудшает прогноз как для матери, так и для плода. Внедрение лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) в качестве метода активного хирургического лечения ЖКБ при беременности позволило существенно улучшить результаты, однако вопросы оптимальных сроков и технических особенностей вмешательства применительно к различным триместрам остаются актуальными в региональной практике.

Цель исследования. Оценить безопасность, клиническую эффективность и оптимальные сроки ЛХЭ при остром калькулёзном холецистите у беременных

в сравнении с открытой холецистэктомией (ОХЭ) на основании анализа хирургических и акушерских исходов.

Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ результатов лечения 58 беременных с острым калькулёзным холециститом, госпитализированных в хирургические отделения клинической базы СамГМУ в период 2016–2023 гг. Средний возраст пациенток составил $27,8 \pm 5,2$ лет (18–41 год). Первородящих было 22 (37,9%), повторнородящих - 36 (62,1%).

Распределение по триместрам беременности: I триместр (до 12 нед.) - 8 (13,8%), II триместр (13–26 нед.) - 38 (65,5%), III триместр (27–40 нед.) - 12 (20,7%). Тяжесть острого холецистита оценивалась по классификации Токийских рекомендаций TG18: Grade I (лёгкая) - 24 (41,4%), Grade II (средняя) - 29 (50,0%), Grade III (тяжёлая) - 5 (8,6%).

ЛХЭ выполнена 41 (70,7%) пациентке, ОХЭ - 17 (29,3%). Показаниями к ОХЭ служили: III триместр с объёмом матки, препятствующим лапароскопии - 8 случаев; перфоративный холецистит с разлитым перитонитом - 4 случая; техническая невозможность конверсии - 5 случаев. При ЛХЭ применялась открытая методика введения первого троакара по Хасану, давление карбоксиперитонеума поддерживалось 10–12 мм рт. ст. с мониторингом EtCO₂ (целевой уровень 32–35 мм рт. ст.), положение операционного стола - левостороннее боковое 15–20°. Анестезиологическое обеспечение - общая эндотрахеальная анестезия. Интраоперационный КТГ-мониторинг плода выполнялся при длительности операции свыше 45 минут.

Результаты. Конверсия к открытому доступу при ЛХЭ потребовалась в 3 (7,3%) случаях: во всех наблюдениях причиной явился выраженный перипузырный инфильтрат в зоне шейки желчного пузыря, препятствовавший безопасной идентификации пузырного протока и артерии. Среднее операционное время при ЛХЭ составило $41,2 \pm 7,8$ мин, при ОХЭ - $76,4 \pm 13,6$ мин ($p < 0,001$). Интраоперационная кровопотеря: $44,6 \pm 10,2$ мл против $118,4 \pm 34,7$ мл соответственно ($p < 0,001$).

При анализе результатов в зависимости от триместра беременности установлено, что наилучшие показатели достигнуты при выполнении ЛХЭ во II триместре. Частота угрозы прерывания беременности после ЛХЭ: I триместр - 37,5%, II триместр - 7,9%, III триместр - 25,0%. Частота преждевременных родов: II триместр - 2,6% против III триместра - 8,3% ($p = 0,048$). Суммарная частота акушерских осложнений в группе ЛХЭ была достоверно ниже, чем в группе ОХЭ

(19,5% против 41,2%; $p = 0,038$), что свидетельствует о меньшем операционном стрессе при лапароскопическом доступе.

При оценке структуры послеоперационных осложнений в группе ЛХЭ: раневая серома - 2 случая (4,9%), транзиторная гипертермия без инфекционного очага - 1 (2,4%). В группе ОХЭ: нагноение послеоперационной раны - 2 (11,8%), послеоперационный парез кишечника - 1 (5,9%), серома - 1 (5,9%). Желчеистечение, повреждение желчевыводящих путей и тяжёлые интраоперационные осложнения в обеих группах не зарегистрированы.

Выводы. 1. ЛХЭ является достоверно более безопасным методом лечения острого холецистита у беременных по сравнению с ОХЭ: частота послеоперационных осложнений ниже в 3,2 раза (7,3% vs 23,5%; $p = 0,041$), длительность госпитализации сокращается в 2,4 раза (3,2 vs 7,6 сут.; $p < 0,001$), частота преждевременных родов - в 3,6 раза (4,9% vs 17,6%; $p = 0,038$). 2. Оптимальным сроком для выполнения ЛХЭ при остром холецистите является II триместр беременности (13–26 нед.), при котором достигаются наилучшие хирургические и акушерские результаты (частота преждевременных родов 2,6%, послеоперационных осложнений - 5,3%). 3. Соблюдение специфических технических требований (открытый доступ по Хасану, давление CO₂ 10–12 мм рт. ст., левое боковое положение 15–20°, мониторинг EtCO₂) обеспечивает безопасность ЛХЭ для матери и плода во все триместры беременности. 4. Классификация TG18 является эффективным инструментом стратификации тяжести острого холецистита и обоснования сроков оперативного вмешательства у беременных: при Grade II–III показана ранняя ЛХЭ в течение 24–72 часов вне зависимости от срока гестации.

Литература. 1. Sedaghat N., Cao A.M., Eslick G.D., Cox M.R. Laparoscopic versus open cholecystectomy in pregnancy: a systematic review and meta-analysis // Surg. Endosc. — 2017. — Vol. 31(2). — P. 673–679. PMID: 27324332.

2. Okamoto K., Suzuki K., Takada T. et al. Tokyo Guidelines 2018: flowchart for the management of acute cholecystitis // J. Hepatobiliary Pancreat. Sci. — 2018. — Vol. 25(1). — P. 55–72. PMID: 29045062.

3. Mazza O.R. et al. Pregnant patients undergoing cholecystectomy: nationwide assessment (n=18,630) // Am. J. Obstet. Gynecol. Glob. Rep. — 2024. — Vol. 4(1). — P. 100296. PMID: PMC10830852.